

LE TABELLE DELLE BANDE DI
ASSORBIMENTO NELL'INFRAROSSO
DEI MATERIALI DELL'ARTE

Materiale organico

Le bande di assorbimento dei diversi gruppi funzionali

Tipo di composto / Gruppo funzionale	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
Alcani C-C	C-C-H (CH ₂ , CH ₃) v _s e v _{as}	3000-2840 s ¹
	CH ₂ , bending	1470-1450 e 740-720 m ²
	CH ₃ , bending	1470-1440 e 1390-1370 m ³
	-C-C-, str.	1200-700 w
Alcheni C=C	-C=C-H, str.	3100-2975 m
	-C=C-, str.	1650-1640 w
	-C=C-H, bending nel piano	1420-1290 v
	-C=C-H, bending fuori dal piano	990-675 s cis: 730-665; trans: 970-960

¹ Di solito appaiono due bande dovute al CH₂ e due al CH₃:

CH₂: ~2925 cm⁻¹ (v_{as}) e ~2850 cm⁻¹ (v_s)

CH₃: ~2962 cm⁻¹ (v_{as}) e ~2872 cm⁻¹ (v_s)

² 1465 e 730 cm⁻¹ bending nel piano o scissoring (δ) e rocking (ρ) rispettivamente.

[III, Derrick et al. 1999].

³ 1450 e 1380 cm⁻¹ bending asimmetrico e simmetrico rispettivamente.

[8, DERRICK, M.R. et al. 1999]

Tipo di composto / Gruppo funzionale	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
Alchini	-C≡C-H , str.	3300 s
C≡C	-C≡C- , str.	2150-2120 v
	-C≡C-H , bending	700-600 v
Aromatici	ArH , str.(=C-H) overtone	3100-3000 2000-1650 w ⁴
	C=C str.	1650-1450 (1625-1600s, 1590-1575w spalla, 1500 s, ~1460 ⁵ s)
	ArH , bending nel piano	1225-950 w
	ArH , bending fuori dal piano	900-675 s ⁶
Eteri	C-O , str.	1275-1020 s
C-O-C		Eteri aromatici: due bande, 1270-1230 e 1075-1020 Eteri alifatici: una banda, 1150-1060

⁴ Lo spettro IR dei composti aromatici presenta deboli bande di overtone molto caratteristiche in questa zona, le cosiddette dita dell'aromatico (2-4 bande), che inoltre possono essere mascherate da una forte banda dovuta allo stretching del C=O.

⁵ Spesso mascherate da altre bande.

⁶ È la principale banda di riconoscimento degli aromatici.

Tipo di composto / Gruppo funzionale	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
Alcoli C-OH	OH libero, str.	3670-3500 (v) (sh)
	OH associato, str.	3550-3200 s, (br) con legame idrogeno intermolecolare
		3590-3420 con legame idrogeno intramolecolare
	OH, bending	1420-1330 w, (br)
	C-O, str.	1260-1050
		Fenolo 1200 Alcool terziario 1150 Alcool secondario 1100 Alcool primario 1050
Aldeidi -CHO	O=C-H, str.	2880-2800 w 2760-2700 w ⁷
	C=O, str.	Alifatici 1740-1720 s Aromatici 1715-1695 s Insaturi 1690-1660 s
	C-O, str.	1400-1000

⁷ Questa banda può essere utile per l'identificazione degli aldeidi, a circa 1720 cm⁻¹ nei aldeidi saturi.

Tipo di composto / Gruppo funzionale	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm^{-1})
Chetoni $-\text{C}=\text{O}$	$\text{C}=\text{O}$, str.	Alifatici 1725-1705 s Aromatici e insaturi 1690-1665 s
	$\text{C}-\text{O}$, str.	1200-1100
Acidi $-\text{COOH}$	OH libero , str.	3550 w
	OH associato , str.	3500-2500 s, (vbr) (a ~ 3400 ⁸)
	$\text{C}=\text{O}$, str.	1720-1690 s Alifatici 1715 Aromatici 1690
	$\text{C}-\text{O}$, str.	1320-1210 m (a ~ 1250)
	OH bend.	1440-1395 / 950-910
Esteri $-\text{COO}^-$	$\text{C}=\text{O}$, str.	Alifatici 1750-1735 s Insaturi e aromatici 1730-1715 s A 1765 cm^{-1} quando l'Ossigeno appare coniugato ad alchene o aromatico
	$\text{C}-\text{O}$, str.	1300-1000 s (due bande, una più intensa e larga d'altra)

⁸ Può mascherare le bande dovute allo stretching del legame C-H.

Tipo di composto / Gruppo funzionale	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
Ammine C-N	N-H , str.	3500-3100 m ⁹ Ammine primarie alifatiche 3400-3380 3345-3325 (corrispondono allo stretching simmetrico e asimmetrico del legame N-H). Ammine primarie aromatiche, a v più alta Ammine secondarie alifatiche 3360-3310 w (un solo picco) ¹⁰ . Ammine secondarie aromatiche, a v più alta ma di maggiore intensità dalla banda dovute alle alifatiche. Ammine terziarie, non presentano assorbimenti in questa zona giacché non hanno N-H.
	N-H , bend. (scissoring)	Ammine primarie 1640-1560 ¹¹ Ammine secondarie 1580-1490 Ammine terziarie, non presentano assorbimenti.
	C-N , str.	Ammine primarie 1090-1020 Ammine secondarie 1190-1130 Ammine terziarie 1210-1150
	N-H , bend. (wagging)	900-670

⁹ Le bande dovute allo stretching del N-H sono più deboli e strette da quelle dovute allo stretching dell'OH (appaiono nella stessa regione).

¹⁰ D'intensità più debole da quello delle amide.

¹¹ Di maggiore intensità nelle amide.

Ammidi -CONH ₂	N-H , str. (v _{as} e v _s)	Ammidi primarie 3350 3180 Ammidi secondarie ~3300
	C=O (Amide I band)	Ammide primarie e secondarie 1650 s
	C-N + N-H (Amide II band)	Le ammidi secondarie presentano una seconda banda a circa 1550 m
	C-H bending (Amide III band)	1450
	C-N str.	Alifatici 1220-1020 Aromatici 1340-1250
	N-H bending fuori dal piano	750-650
Nitrili C≡N	C≡N	2260-2240 m, (sh) (una banda o di più)

1.2. Polisaccaridi

OH, str. ~3300 (br) (3600-3200)

C-H, str. 2960-2850 w, picchi¹²

C=O, str. 1750-1710 w

H₂O intramolecolare }
C=O } 1640-1620

¹² A volte neppure appaiono.

C-H, bend.	}	1440-1220
C-OH, bend.		
C-O, str.		
OH (C-O-H) , bend.		~1080 s, (br) (1200-1050)
-OH primario		1035
-OH secundario		1052

1.2.1. *Gomma arabica*

OH, str		3420 s, (br)
C-H, str.		2930 w
C=O, str.		1740 w
H ₂ O intramolecolare		
C=O		1630
C-H, bend.	}	1430
C-OH, bend.		1380
C-O, str.		1310
		1230 w
OH (C-O-H) , bend.		1070 s, (br) (d) 1025 s

1.2.2. *Cellulosa*

OH, str.		3375-3340
C-H, str.		2920-2850
C=O, str.		1740-1720
OH bend. (H ₂ O)		1640-1636

C–H, bend. asimmetrico	1430
C–H, bend. simmetrico	1372
OH, bend. nel piano/C–H bending	1336
C–H bend.	1315
OH bend. nel piano/C–O stretching	1200
C–O–C stretching asimmetrico	1162
stretching asimmetrico dell'anello di glucosio	1110
C–O stretching	1060-1056 e 1035-1030
stretching dell'anello di glucosio	897-890
OH bend. fuori dal piano	670

1.3. Lipidi

Olio

Idrossili-idroperossidi (OH, R–OOH) ¹³	3425 (br)	(3550-3200)
	1776	
cis –C=C–H, str. ¹⁴	~3020 m-w	(3040-2950)
	1650-1640	
C–H, str.		
$\nu_{as}(\text{CH}_2)$	2922 s	(2970-2910)
$\nu_s(\text{CH}_2)$	2852 s	(2900-2830)
C=O	1713 s	(1750-1700)
C=O (COO ⁻) estere	~1740 s	olio non invecchiato (1750-1730)
C=O (COOH) acido	~1720 s ¹⁵	olio invecchiato (1725-1710)

¹³ Tipici componenti dell'olio di lino, indicano la presenza di trigliceridi ossipolimerizzati.

¹⁴ Presente in olio non invecchiato.

¹⁵ Il picco dovuto allo str. C=O viene scisso (1740 e 1720-1710 cm⁻¹) e di meno intensità rispetto a quello dell'olio non invecchiato, a causa dei processi di polimerizzazione e invecchiamento (olio di lino cotto non saponificato).

C-H, bend.	1463 s	} (1500-1320)
CH ₃ , bend. asimmetrico/ CH ₂ scissoring		
CH ₃ , bend.		
C-O (COO ⁻) ester ¹⁶	1241 w	
	1181 s	
	1100 w	
cis -C=C-H, bend.	723 (900-675)	

Lo spettro IR dell'olio di lino fresco presenta due deboli picchi a circa 3009 e a 723 cm⁻¹ dovuti allo stretching e al bending, rispettivamente, del C=C-H (cis). Questi picchi spariscono per riscaldamento a 120°C e dopo 24 ore e appare un debole picco a circa 970 cm⁻¹ dovuto al bending del C=C-H (trans). [26, STUART, B.H. 2007]

Nel processo di degrado dei leganti organici, in particolare negli oli, i pigmenti contenenti Piombo, Zinco, Manganese, Cobalto e Rame reagiscono con i gruppi carbossilici del legante formandosi carbossilati metallici (saponi metallici). Quindi, la presenza delle bande a 1600-1500 cm⁻¹ e 1410-1400 cm⁻¹, dovuti allo stretching asimmetrico e simmetrico, rispettivamente, del carbossilato, possono contribuire alla individualizzazione dell'olio come legante, ma allo stesso tempo può difficolare l'individuazione della banda dovuta all'ammide II delle proteine, per il rosso d'uovo, giacché hanno segnale nella stessa regione.

1.4. Proteine

N-H, str.	3350-3260 s	
C-H, str.	2926	} (3100-2800)
	2854	

¹⁶ Questo tripletto, dovuto al gruppo estere, è presente, inalterabile, sia in olio non invecchiato che in olio invecchiato.

C=O (Amide I band)	1650 (1680-1630)
NH ₂ (Amide II band)	1550 (1560-1520)
C-H, bend. (Amide III band)	~1400 (1500-1320)

La spettrofotometria IR permette determinare la presenza delle proteine in un campione, giacché gli spettri IR delle diverse proteine hanno poche differenze, non è possibile individuare il tipo specifico di proteina, quindi, bisogna controllare mediante altre tecniche analitiche, ad esempio HPLC (cromatografia liquida ad alta prestazione).

Rosso d'uovo

NH, str.	3290
C=C ¹⁷	3040-2950
C-H, str.	2954 } 2928 } (3000-2800) 2852 }
COO ⁻	1739 (1750-1735)
C=O (Amide I band) (C=O, str.)	1651 s (1680-1630)
NH ₂ (Amide II band) (N-H, bend.)	1548, 1538 (d) (1560-1520)
Ammidi I e II	1700-1500
C-H, bend. (Amide III band)	1466 1385
C-O (COO ⁻)	1233 1086

¹⁷ Presente in rosso d'uovo non invecchiato.

Se in uno stesso campione ci sono, contemporaneamente, rosso d'uovo e olio di lino invecchiato, giacché ambedue hanno nella sua composizione trigliceridi composti di esteri insaturi, l'attribuzione delle bande si basa nei gruppi tipici della proteina, cioè, $-\text{NH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{C}=\text{O}$.

1.5. Cere

	2957-2955
C-H , str.	2920-2918 s 2851-2849 s
C=O, str. ¹⁸	1742-1736
(CH ₂), C-H , bend. (scissoring, δ)	1475-1472 1466-1464
C-O ¹⁸	1184-1171
(CH ₂), C-H, bend. (rocking, ρ)	731-729 721-719
Cera d'api	
(75% esteri saturi, 11% acidi grassi, 13% idrocarburi)	
C-H , str. sono due bande intense e strette	2915 s 2849 s
C=O , str.	1735
(CH ₂), C-H , bend. (scissoring, δ)	1473 w, (sh) 1462 w, (sh) (d) ¹⁹

¹⁸ Queste bande sono presenti soltanto nelle cere con gruppi esteri.

¹⁹ Indica la presenza della struttura semi cristallina della cera.

C–O (COO ⁻) , bend.	1240
C–O , bend.	1171
(CH ₂), C–H, bend. (rocking, ρ)	732 w, (sh) 717 w, (sh) (d) ¹⁹

1.6. Resine

1.6.1. Resine di origine vegetale

C–H , str.	2958-2930 s (v _s) 2875-2865 s (v _{as})
------------	---

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> –OH (–COOH) –C=O (COOH) , str. </div> ²⁰	~2650 w, (br) (2600-2500)
	~1700 s (1715-1695)

questa banda si allarga quando contemporaneamente c'è materiale di ossidazione.

C–H , bend.	1467-1448 1387-1382
-------------	------------------------

C–O	1250-1235 1184-1178 1092-1078
-----	-------------------------------------

C–C	897-887
-----	---------

È opportuno precisare che le bande non sono così sharp e ben definite come nell'olio e nelle cere.

Le bande tra 1300 e 1200 cm⁻¹ possono, a volte, aiutare nell'identificazione della resina.

²⁰ Queste sono le principali bande per individuare la presenza delle resine.

1.6.1.1. Dammar

C-H , str.	2950 2875
C=O (-COOH)	1700
C-H	1460 1385 980

1.6.1.2. Mastice

C-H , str.	2950 s 2878
C=O (COOH)	1708 s
C-H , bend.	1460 1385
C-O (COO ⁻)	1240
C-O (COOH)	1165
C-O (C-O-H)	1036

1.6.2. Resine di origine animale

Gommalacca

OH stretching / N-H stretching	3434 s, br
C-H aromatici	3085-3040 w/vw
C-H stretching (CH ₃ -)	2934-2920 s
C-H stretching (-CH ₂ -)	2860-2855 m-s
C=O stretching (-COO ⁻)	1738-1730 s (*)
C=O stretching (-CO- e -COOH) /	1722-1716 s (d) (*)
C-C stretching	

(*) caratteristico doppietto [8, DERRICK, M.R. et al. 1999]

N—H bending (ammine) / C=C stretching	1636-1623m-s
C=C stretching dell'antrachinone	1575-1571 m-s
C—H bending / C=C aromatici, stretching	1466-1455 m-s, 1416-1414 m
C—H bending	1381-1375 s
C—O stretching (—COO ⁻ , —COOH, —OH, rispettivamente)	1254-1250 m, 1176-1161 w, 1050-1040 m
	1112
	945 w
	932-928
C—H bending, τ twisting (torsione)	730, 720 (†)
	460 w

(†) questa doppia banda spesso appare nello spettro IR cera/Gommalacca [8, DERRICK, M.R. et al. 1999]

1.7. Altre sostanze organiche

1.7.1. Ossalati $C_2O_4^{2-}$

1.7.1.1. Ossalato di Rame (Mooloite) $CuC_2O_4 \cdot nH_2O$

H–O–H	3423 m, (br) (3600-3300)
ν_{as} (COO)	1660 vs, (br)
ν_s (COO)	1370-1365 s 1325-1320 m ²¹
δ (OCO) / C–C	825-820 m

1.7.1.2. Ossalato di Calcio monoidrato (Whewellite) $CaC_2O_4 \cdot H_2O$

H–O–H	3476 m 3432 m 3336 w 3247 w 3055 w, (br)	} (3500-3000)
ν_{as} (COO)	1625-1622 vs, (br) (1640-1610 ²²)	
ν_s (COO)	1385-1370 w, (br) 1321-1318 s ²¹	
δ (OCO) / C–C	780-775 m-s	
	665 w-m, (br)	

²¹ È un picco caratteristico, utile per l'identificazione dell'Ossalato.

²² Possono essere sovrapposizioni dalle bande dell'H-O-H (~1685 cm^{-1}) e dal Gesso (~1622-1620) ed anche dal materiale proteico (amide I band).

1.7.1.3. Ossalato di Calcio diidrato (Weddelite) $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

H–O–H	3480 m
	3060 w
$\nu_{\text{as}}(\text{COO})$	1645-1641 vs, (br) (1640-1610) ²²
$\nu_{\text{s}}(\text{COO})$	1330-1325 s ²¹
$\delta(\text{OCO}) / \text{C–C}$	785-781 m

	GOMME ^(a)	CERE ^(c)	RESINE		OLIO DI LINO	PROTEINE
			RESINE ORIGINE VEGETALI	RESINE ORIGINE ANIMALI		
N—H str.						ROSSO D'UOVO COLLA ANIMALE 3350-3260 s
C—H str.	2960-2850 w, picchi ^(b)	2920-2915 s 2851-2849 s	2958-2930 s 2875-2865 s	2934-2920 s 2860-2855 s	2928-2922 s 2857-2852 s	2926-2922 s 2854-2852 s
C=O str.	1750-1710 w ^(b)	(d)	1715-1695 s	1738-1730 s 1722-1716 s	non invecchiato 1750-1730 s	1680-1630 s (Amide I band) 1725-1710 s
N—H bend.						1560-1520 m (Amide II band)

^(a) sono caratterizzate da due intense bande a 3400-3300 cm⁻¹ (OH str.) ed a circa 1080 cm⁻¹ (C—O—H bend.).

^(b) deboli bande oppure assenti.

^(c) caratterizzate da un debole doppietto a 732-729/721-717 cm⁻¹ dovuto al bend. nel piano, rocking (ρ) del metilene, CH₂.

^(d) soltanto le cere con gruppi esteri presentano un debole picco a 1742-1736 cm⁻¹ dovuto allo str. del C=O ed anche un debole segnale a 1184-1171 cm⁻¹ dovuto allo str. del C—O.

TABELLA RIASSUNTIVA NEL MEDIO IR DEI COMPOSTI ORGANICI

intervallo di frequenze (cm ⁻¹)	assegnazioni	
3670-3500 3550-3200 3550 3400	OH libero, stretching. Alcoli OH associato, stretching. Alcoli OH libero, stretching. Acidi OH associato, stretching. Acidi	
3500-3100 3350-3300	N—H stretching. Ammine N—H stretching. Ammide	
3300 3100-3000 3100-2975 3000-2840 CH ₂ : ~2925 cm ⁻¹ (v _{as}) e ~2850 cm ⁻¹ (v _s) CH ₃ : ~2962 cm ⁻¹ (v _{as}) e ~2872 cm ⁻¹ (v _s)	—C≡C—H, stretching. Alchini =C—H, stretching. Aromatici —C=C—H, stretching. Alcheni C—C—H (CH ₂ , CH ₃), stretching. Alcani	
2260-2240	C≡N Nitrili	
2000-1800	dita dell'aromatico	
1740-1700	C=O, stretching. Aldeidi, Chetoni, Acidi, Esteri	
1650-1590	—C=C—, stretching. Alcheni, Aromatici C=O. Amide I band	
1570-1540	N—H, bending. Amide II band N—H, bending. Ammine secondarie	
~1500	—C=C—, stretching. Aromatici	
Zona delle impronte digitali	1470-1440	CH ₂ , CH ₃ , bending. Alcani C=C, stretching. Aromatici C—H, bending. Amide III band
	1420-1330	OH, bending. Alcoli, Acidi
	1300-1000	C—O, stretching. Aldeidi, Chetoni, Acidi, Esteri
	1200-1000	C—N, stretching. Ammine, Ammidi
	900-670	C—H, bending fuori dal piano. Alcheni, Aromatici N—H, bend. (wagging). Ammine
	750-650 730-720 700-600	N—H bending fuori dal piano. Ammidi CH ₂ , bend. (rocking) / cis —C=C—H, bend. —C≡C—H, bending. Alchini

Materiale inorganico

BANDE DI ASSORBIMENTO DEGLI ANIONI POLIATOMICI		
Anioni	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
CO ₃ ²⁻	str. asimmetrico (v ₃)	1530-1320 s ¹
	str. simmetrico (v ₁)	1100-1040 w
	bend. (v ₂)	890-800 w-m
	bend. (v ₄)	745-670 w
NO ₃ ⁻	str. asimmetrico (v ₃)	1520-1280 s spesso (d) o (M) ²
	str. simmetrico (v ₁)	1060-1020 w, (sh) ³
	bend. (v ₂)	850-800 w, (sh) (M)
	bend. (v ₄)	715- 770 w-m, spesso (d)
NO ₂ ⁻	str. asimmetrico e sim- metrico	1350-1170 s
	bend.	800-820 w

¹ Spesso appare un doppietto. Banda larga per i carbonati anidri e più stretta per quelli idrati.

² I nitrati mostrano un picco caratteristico a 1385-1380 cm⁻¹.

³ Spesso debole e non sempre rilevabile.

Anioni	Modo vibrazionale	Intervallo di frequenze (cm ⁻¹)
SO ₄ ²⁻	str. asimmetrico (ν ₃)	1210-1040 s, spesso (M)
	str. simmetrico (ν ₁)	1030-960 w, (sh) spesso uno o due picchi
	bend. (ν ₄)	680-570 spesso (d) o (M)
	bend. (ν ₂)	510-460
PO ₄ ³⁻	str. asimmetrico (ν ₃)	1120-1040
	str. simmetrico (ν ₁)	940-900
	bend.	600-550
P ₂ O ₇ ⁴⁻	str.	1220-1100 s, 1060-960 m, 980-850 m-w
	bend.	700-400 m
AsO ₄ ³⁻	str. asimmetrico e sim- metrico	850-770 s
	bend.	500-450
AsO ₂ ⁻	str.	860-650
MnO ₄ ²⁻	str.	900-800 s (~840)
CrO ₄ ²⁻	str. asimmetrico (ν ₃)	940-870 s spesso (M)
	str. simmetrico (ν ₁)	860-700 s
	bend. (ν ₄)	420-370 m-s
	bend. (ν ₂)	350-340 m

ALTRI IONI E MOLECOLE	
H ₂ O d'idratazione H-O-H	3600 s, (sh) 3400 s, (sh) una banda o di più 1650-1600 m spesso (M) o multicomponenti
H ₂ O libera H-O-H	3400-3200 s, (br) 1650
OH ⁻	3700-3650 s, (sh)
Ossidi	600-200
NH ₄ ⁺	3400-3000 s (~3035-3030) N-H, str. 1500-1400 s (~1410) ²⁷
CO ₂	2400-2300 picchi (doppietto attorno 2345-2340 cm ⁻¹) str. ~667 bend.

²⁷ Banda tipica dei composti di Ammonio.

Gerhardite , Nitrato basico di Rame , $\text{Cu}_2(\text{OH})_3.\text{NO}_3$

OH ⁻	3530 s	} 3700-3200
	3420 s, (br)	
NO ₃ ⁻	1415 vs	} 1520-1280
	1380-1385 vs	
	1335 vs, (br)	
	1045 m	(1060-1020)
	870 m, (br)	
	805 w	
	770 m, (br)	
	665 m, (br)	

LE TABELLE DELLE BANDE DI
ASSORBIMENTO NELL'IR DEI
PIGMENTI INORGANICI

		Pigmenti a base di Carbonati											
		bianchi a base di Carbonato di Calcio		BIANCO DI PIOMBO		bianchi a base di Carbonato di Calcio							
bande/frequenza (cm ⁻¹)		AZZURRITE 2CuCO ₃ ·Cu(OH) ₂		MALACHITE CuCO ₃ ·Cu(OH) ₂		IDROCERUSSITE / CERUSSITE 2PbCO ₃ ·Pb(OH) ₂ / PbCO ₃		CALCITE / ARAGONITE CaCO ₃		DOLOMITE / HUNTITE CaCO ₃ ·MgCO ₃ / CaCO ₃ ·3MgCO ₃			
		IDROCERUSSITE 3535-3530 w-m (sh)		CERUSSITE		CALCITE		ARAGONITE		DOLOMITE		HUNTITE	
OH stretching	OH	3428-3425 s		3400 s 3320 s (d)		1047-1040 m							
		1035-1030 w-m 955-950 s		1050-1045 vs 875 m-s									
C—O stretching (asimmetrico)	CO ₂ ²⁻ stretching (150-1350 cm ⁻¹)	1496-1490 vs 1416-1415 vs		~1430 s-vs 1400 vs 1360 s (spalla)		1440-1430 s-vs (br) 1405 vs (br)		1435-1420 vs (br)		1450-1440 s-vs (vbr)		1543 s-vs 1511-1508 s-vs 1465-1463 s-vs (sp) 1445-1442 vs	
		1093-1090 m		1500-1495 vs ~1400 vs				1085-1080 w					
C—O bending fuori dal piano	CO ₃ ²⁻ bending (900-650 cm ⁻¹)	838-835 m-s 817 m		822-820 s 803 wv		850 w 834 w		878-872 s-vs (sh)		882-880 s (sh)		893-891 m-s 871-868 s (sh)	
		~769 m-w 747 w		693 m 683 m-s		678-677 s		713-710 w-m (sh)		712-710 w-m 700-699 w (d)		729 m (sh) 743 w	
nota		<p>Gli spettri IR dei pigmenti/inerti a base di Carbonato anidro presentano una banda, dovuta al modo vibrazionale stretching del legame C—O del CO₃²⁻, larga (br) e quelli idrati una banda stretta (sharp). Per quello riguarda al modo vibrazionale bending del C—O del CO₃²⁻, è importante avere conto che pochi composti organici forniscono forte segnale nella regione, quindi la presenza di un picco di forte intensità, potrebbe confermare la presenza di Carbonati. [8, DERRICK, M.R. et al. 1999]</p>											

s: forte; m: medio; w: debole; (br): largo; (sh) aguzzo; (d) doppietto

Pigmenti/inerti a base di Solfati				
bande/frequenza (cm ⁻¹)	Gesso		GESSO	BIANCO FISSO
	Gesso CaSO ₄ · 2H ₂ O	Gesso da presa CaSO ₄ · ½ H ₂ O	Anidrite CaSO ₄	
H ₂ O	OH stretching	3550-3544 vs 3410-3402 vs 3244-3240 w	3609 m 3546 m	BaSO ₄
	OH bending	1685-1680 w 1622-1620 m	~1620 w	
SO ₄ ²⁻	S—O stretching asimmetrico	1145-1142 vs 1117-1110 vs (d)	1151 vs 1097 vs	~1185 m-s 1128-1120 s-vs 1082-1077 vs
	S—O stretching simmetrico	1010 vw	1010 vw	985-983 w
	S—O bending (ν ₄)	~670 605-600(d)	650 580	675 610 595
	S—O bending (ν ₂)	465-460	490	~638 w-m ~613 m
				510

s: forte; m: medio; w: debole; (br): largo; (sh) aguzzo; (d) doppietto

Pigmenti a base di Ossido di Ferro								
bande/frequenza (cm ⁻¹)	OCRA ROSSA α-Fe ₂ O ₃ / Fe ₂ O ₃ ·nH ₂ O	TERRA DI SIENA BRUCIATA	TERRA D'OMBRA BRUCIATA	CAPUT MORTUUM	OCRE GIALLE α-FeOOH	TERRA DI SIENA NATURALE	TERRA D'OMBRA NATURALE	NERO DI MARTE
H—O—H	3700-3400 w	—	—		(3500-3000) 3436 (br)			
OH ⁻ stretching		—	—		~3150 s			
H—O—H		—	—		1700-1600			
OH ⁻ bending		—	—		900-892 s 800-795 s			
OH ⁻		—	—		630-610 ~449 ~400 s 368, 270-263			578 s 402 s
Fe—O stretching		~610 (spalla) 560-530 s-vs 480-450 s-vs 345-340 s		650-600 560-545 s 475-470 s				
Metallo—O								
Mn—O								
alter band								
minerali associati								
note								

s: forte; m: medio; w: debole; (br): largo; (sh) aguzzo

Le ocre provenienti da Siena hanno un'alta percentuale di Ossido di Ferro e poca argilla, quindi presentano uno spettro IR dove prevalgono le bande della Goethite, al contrario dello spettro IR dell'Ocre Gialle, dove prevalgono le bande dei minerali associati. Le sovrapposizioni delle bande rendono difficile le loro precise attribuzioni.

Terra d'Ombra naturale e bruciata: **1035-1028 s**, banda dovuta al MnO₂

CAOLINO: ~3670 w (sh), ~3652 w, ~3620 w, 1117-1112 m, ~1032 s-vs, **1010-1008 s**, 938, 915-1913 m, ~540 s, ~472-470 m, ~432

QUARZO: 1170-1160 m-s, **1084-1080 vs**, 798-790 w-m, 780-778 w-m, 697-695 w, ~512 (spalla), 462
A volte anche Gesso e Calcite

Pigmenti a base di Fosfati / Pirofosfati				
bande/frequenza (cm ⁻¹)	VIVIANITE Fe ₃ (PO ₄) ₂ ·8H ₂ O	NERO D'OSSA Ca ₃ (PO ₄) ₂	VIOLETTO DI COBALTO Co ₃ (PO ₄) ₂ Co ₃ (PO ₄) ₂ ·8H ₂ O	VIOLA DI MANGANESE (NH ₄) ₂ Mn ₂ (P ₂ O ₇) ₂
H—O—H	3460 m 3300-3285 s 3160-3150 s (br)		3451 m, 3181 w 3079 w	
OH stretching (H ₂ O)	1635-1615 w		1596 w	
PO ₄ ³⁻ stretching	1050-1040 s-vs	1089-1084 s (spalla) ⁽¹⁾ 1043-1035 vs ⁽¹⁾	1047-1042 vs	1190-1185 vs 1096-1085 1005-1003 vs (sh) ~910 m
P—O stretching (simmetrico)	980-970 s-vs 940 s	963-960 w-m ⁽¹⁾	960-940 m-s	1050 vs 760 m
PO ₄ ³⁻ bending (ν ₄)	590-570 s 565-560 s 475-470 w	604-600 m-s 567-560 m-s	637-635 w-m 610-597 m-s 565-561 m-s 511-508 w-vw	610-608 m 575 m, 534 m
P—O bending (ν ₂)	420-412		452 w-vw	494 w, 472 w 440 w-m, 420 m
altre bande	Fe—O 450, 336-330 w 296-290, 270	2013 w-m (sh) ⁽²⁾ 1590 w ⁽²⁾ 1465-1452 w-m ⁽³⁾ 1415-1410 w-m ⁽³⁾ 874-872 w-m ⁽⁴⁾	Co—O 850 700	NH ₄ ⁺ 3229-3220 m-s ⁽¹⁾ 3080-3070 m ⁽²⁾ 1449-1446, 1425-1420 m-s ⁽³⁾
note		⁽¹⁾ bande dovute all'idrossiapatite. ⁽²⁾ bande dovute alle sostanze prodotte dalla degradazione delle proteine, del collagene rimanente. ⁽³⁾ C—O stretching asimmetrico ⁽⁴⁾ C—O bending simmetrico		(1)N—H stretching asimmetrico (2)N—H stretching simmetrico (3)N—H bending

s: forte; m: medio; w: debole; (br): largo; (sh) aguzzo

Pigmenti a base di Arseniati/Arseniti			
bande/frequenza (cm^{-1})	Verde Smeraldo $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{Cu}(\text{AsO}_2)_2$	Verde Scheele $\text{Cu}(\text{AsO}_2)_2$	Violetto di Cobalto (chiaro) $\text{Mg}_2\text{Co}(\text{AsO}_4)_2$
CH_3^- , stretching asimmetrico e simmetrico	3000-2900 w		$\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2$
COO^- , stretching asimmetrico	1560-1555 vs , (sh)		
CH_3^- , bending asimmetrico / COO^- , stretching simmetrico	~1455 s		
As—O, stretching	825-820 s 770-765 s 647 s ~640 s	820 s 765 s 645 s 640 s	865-860 s-vs 744-740 w-m
O—As—O bending			495 s 452 s 428 s
Altre bande		1100-1000 m \square	555 (†)

(*) non è chiara l'assegnazione della/e banda/e.

(†) senza assegnazione [9, FARMER, V.C. 1974]

Pigmenti a base di Cromati				
Gialli di Cromo				
bande/frequenza (cm ⁻¹)	Giallo di Cromo PbCrO ₄	Giallo di Bario BaCrO ₄	Giallo di Stronzio SrCrO ₄	Giallo di Zinco ZnCrO ₄
H ₂ O	OH ⁻ stretching			3450-3300 ^(*) s, br
	Cr—O stretching simmetrico	945-943 s 900-895 vs 873-870 vs	927 vs 912 s-vs 876 s	955-945 s-vs 880-875 vs
CrO ₄ ²⁻	Cr—O stretching asimmetrico	860-858 vs 833-830 vs	860-856 vs	845 s 815-800 s ~715 ^(†) w
	Cr—O bending (ν ₄)	400 381 361	431-428 m-s 410-407 m-s 392 s 378 s	

^(*) a differenza degli altri gialli a base di Cromato, il Giallo di Zinco presenta un significativo assorbimento a 3450-3300 cm⁻¹, dovuto all'OH⁻ stretching dell'H₂O.

^(†) il Cromato di Zinco presenta bande nella regione 800-700 cm⁻¹ –oltre alle bande nella regione 950-850 cm⁻¹–, a differenza dei Cromati di Piombo, Bario e Stronzio con segnali soltanto nella regione 950-850 cm⁻¹. [6, CAMPBELL, J.A. 1965].

Bibliografia

1. ADROVER GRACIA, I. , *Applicazioni della spettrofotometria IR allo studio dei beni culturali*. Collana i talenti, Il Prato, 2001
2. ADROVER GRACIA, I. , *Prontuario della spettrofotometria IR dei pigmenti e coloranti*. Collana Carbo, 4. Aracne, 2019
3. AFREMOW, L.C. , VANDEBERG, J.T. , *High resolution spectra of inorganic pigments and extenders in the mid-infrared region from 1500 to 200 cm⁻¹*. Journal of Paint Technology., N. 38, pp 169-202, 1966
4. BACCI, M. , *UV-VIS-NIR, FT-IR, and FORS spectroscopies. Modern analytical methods in art and archaeology*. Chemical analysis series, Vol. 155, chapter 12, pp 321-361, E. Ciliberto and G.Spotto (ed.), John Wiley & Sons, New York 2000
5. BEVILACQUA, N. , BORGIOLI, L. , ADROVER GRACIA, I. , *I pigmenti nell'arte, dalla preistoria alla rivoluzione industriale*. Collana i talenti, Il Prato, 2010
6. CAMPBELL, J.A. , *Spectral evidence for interionic forces in crystal-chromates and dichromates*, Spectrochimica acta, Vol. 21, N. 7, pp 1333-1343, 1965
7. DERRICK, M. , *Fourier transform infrared spectral analysis of natural resins used in furniture finishes*. Journal of the American Institute for Conservation, 28(1), 43-56, 1989
8. DERRICK, M.R. , STULIK, D. , LANDRY, J.M. , *Infrared Spectroscopy in Conservation Science*. The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1999
9. FARMER, V.C. , *The infrared spectra of minerals*. Mineralogical Society, 1974

10. HARKINS, T.R. , HARRIS, J.T. , SHREVE, O.D. , *Identification of pigments in paint products by infrared spectroscopy*. Analytical Chemistry, Vol. 31, N. 4, pp 541-545, 1959
11. HIGGITT, C. , WHITE, R. , *Analyses of paint media: new studies of italian paintings of the fifteenth and sixteenth centuries*. National Gallery Technical Bulletin, 26, pp88-97, 2005
12. HUNT, J.M. , WISHERD, M.P. , BONHAM, L.C. , *Infrared absorption spectra of minerals and other inorganic compounds*. Analytical Chemistry, 22 (12), pp 1478-1497, 1950
13. JONES, G.C. , JACKSON, B. , *Infrared transmission spectra of carbonate minerals*. Chapman & Hall, London 1993
14. LOW, M.J.D. , BAER , N.S. "Advances in the infrared spectroscopic examination of pigments", in ICOM 5th Triennial Meeting, Zagreb, 78/20/3, 1978
15. MATTEINI, M. , NEPOTI, M.R. , *La spettroscopia di assorbimento in infrarosso nell'indagine sulle opere d'arte*. OPD Restauro 11, pp 217-225, 1999
16. MCCAWLEY, J.C. , *Diamond cell infrared spectroscopy in the analysis of paints and pigments*. ICOM Committee for Conservation 4 th Triennial Meeting, pp 75/4/5(1-12), Venezia 1975
17. MCDEVITT, N.T. , BAUN, W.L. , *Infrared absorption studies of metal oxides in the low frequency region (700-240 cm⁻¹)*. Spectrochimica acta, 20, pp 799-808, 1964
18. MEILUNAS , R.J. , BENTSEN, J.G. , STEINBERG, A. , *Analysis of aged paint binders by FTIR spectroscopy*. Studies in Conservation, 35(1), 33-51, 1990

19. MILLER, F.A. , WILKINS, C.H. , *Infrared spectra and characteristic frequencies of inorganic ions*. Analytical Chemistry, 24 (8), pp 1253-1294, 1952
20. NAKAMOTO, K. , *Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds*. Wiley-Interscience, New York 1978
21. NEWMAN, R. , Some applications of infrared spectroscopy in the examination of painting materials. JAIC, Vol. 19, N. 1 art. 6, pp 42-62, 1980
22. NYQUIST, R.A. , KAGEL, R.O. , *Infrared spectra of inorganic compounds*. Academic Press, New York, 1971
23. PILC, J. , WHITE, R. , *The application of FTIR-microscopy to the analysis of paint binders in easel paintings*. National Gallery Technical Bulletin, 16, 73-84, 1995
24. SILVA, C.E. , SILVA, L.P. , EDWARDS, H.G.M. , DE OLIVEIRA, C. , *Diffuse reflection FTIR spectral database of dyes and pigments*. Anal. Bioanal. Chem., 386, pp 2183-2191, 2006
25. SOCRATES, G. , *Infrared Characteristic Group Frequencies*, Wiley, 1994
26. STUART, B.H. , *Analytical techniques in materials conservation*. John Wiley & Sons, Ltd, 2007
27. VAHUR, S. , KNUUTINEN, U. , LEITO, I. , *ATR-FT-IR spectroscopy in the region 500-230 cm^{-1} for identification of inorganic red pigments*. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 73, pp 764-771, 2009
28. VAHUR, S. , TEEARU, A. , LEITO, I. , *ATR-FT-IR spectroscopy in the region of 550 -230 cm^{-1} for identification of inorganic pigments*. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 75, pp 1061-1072, 2010

29. VAHUR, S. , *Expanding the possibilities of ATR-FT-IR spectroscopy in determination of inorganic pigments*. Tesi, Institute of Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Tartu, Estonia. 2010
30. VON ADERKAS, E.L. , BARSAN, M.M. , GILSON, D.F.R. , BUTLER, I. S. , *Application of photoacoustic infrared spectroscopy in the forensic analysis of artists' inorganic pigments*. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 77, pp 954-959, 2010
31. WHITE, W.B. , ROY, R. , *Infrared spectra-crystal structure correlations: I. Comparisons of simple polymorphic minerals*. The American Mineralogist, 49, pp 1670-1687, 1964
32. <http://cameo.mfa.org/>
(Museum of Fine Arts, Boston)
33. <http://www.irug.org/>
(Infrared of Raman Users Group)
34. http://sdb.srioddb.aist.go.jp/sdb/cgi-bin/direct_frame_top.cgi
(Spectral database for organics compounds SDBS)
35. <http://www.ehu.es/udps/database/database1.html>
(e-VISART Database. University of the Basque Country)
36. http://tera.chem.ut.ee/IR_spectra/
(Institute of Chemistry, University of Tartu, Estonia)
37. <http://www.chim.unifi.it> http://petrina.sm.chim.unifi.it/~castel/raman/pigmenti_ir.pdf
(Dipartimento di Chimica, Università degli studi di Firenze)
38. <http://goya.fmc.cie.uva.es/>
(Departamento de Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía. Universidad de Valladolid)

39. <http://rruff.info/>
(University of Arizona)
40. Laboratorio Scientifico del OPD